

YOSHLAR MA'NAVİY QIYOFASINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM- TARBIYANING O'RNI

Ch.Axmadova

**A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika
instituti o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629026>

O'zbekiston o'zining bugungi taraqqiyot bosqichida xalqaro mezonlarga asoslangan demokratik tamoyillar ustuvorligi e'tirof etiladigan demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurishni o'z oldiga maqsad qilib oldi. Eng avvalo demokratik qadriyatlarni rivojlantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanish amalga oshirilayotgan islohatlarning nazariy asoslari sifatida e'tirof etildi. SHu o'rinda ta'kidlash joizki, demokratik qadriyatlar va tamoyillarning ijtimoiy hayotning turli sohalarida namoyon bo'lishi avvalo mazkur tamoyillarning fuqarolar tomonidan qanchalik anglanishiga bog'liq. Mazkur masalaga yondashishda respublikamiz aholisining aksariyat qismi yoshlardan iborat ekanligini inobatga olish lozim. Ular zamonaviy dunyoqarashining shakllantirilishi ta'lim-tarbiyaga bevosita bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, g'oyaviy-mafkuraviy negizlari tubdan o'zgardi. Buni yoshlar dastlab qanday qabul qiladi? Ularning bunga tayyorgarlik darajasi qanday edi? Chunki mamlakatdagi bozor iqtisodi bilan bog'liq yangicha tartibotlar va qadriyatlar ularning ongi va tafakkuri, qarashlarining tubdan o'zgarishiga asos yaratdi. Ularning ijtimoiy-ma'naviy qiyofasi ham o'zgarishi tabiiy ehtiyojga aylandi. Hayotiy ideallarni qaerdan izlash, nimaga mo'ljal olishni bilish, yoshlarda qanday ezgu g'oya va tushunchalar asosida ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usini uyg'otish muhim ahamiyatga ega bo'ladi. SHuning uchun, mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab ta'lim tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari amalga oshirila boshlandi. Yoshlar ijtimoiy-ma'naviy qiyofasini shakllantirish, oldimizga qo'ygan ulkan maqsadning tub ma'no- mazmunini anglay olishi uchun oila, mahalla va ta'lim- tarbiya muassasalari hamkorligini izchillik bilan amalga oshirishga e'tibor berildi.

Ta'lim jarayonida bosqichma-bosqich yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligi, huquqiy bilimlari, ma'naviy barkamolligini oshiruvchi fanlarning joriy etilishi zamonaviy yoshlar ijtimoiy-ma'naviy qiyofasini shakllantirishning muhim omillari hisoblanadi. Xususan, mustaqilligimizning dastlabki yillarida oliy ta'lim tizimida barcha mutaxassisliklar uchun "Ma'naviyat asoslari", "Sotsiologiya" kabi fanlar, keyinchalik esa "O'zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti" o'quv kurslari va fanlarining kiritilishi muhim o'zgarishlardan biri hisoblanadi. Mazkur fanlar sobiq tuzum davrida xalqni buzuvchi, "oliy

maqsad”ga erishishdagi to’siqlar manbai sifatida qoralanib kelingan va deyarli ta’lim jarayonida foydalanilmas edi. Bunday siyosat mazmuni esa ko’pgina vadalarni berayotgan va bir necha o’n yilliklardan buyon o’z tasdig’ini topmayotgan tuzum kirdikorlarini yashirish, fuqarolarning davlat va jamiyat boshqaruvidan begonalashtirishga qaratilgan edi.

Mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish ko’p jihatdan kelajagimiz egalari bo’lmish yoshlarning qanchalik zamonaviy bilimlarni to’liq egallashi, turli xil vayronkor g’oyalarga qarshi ijtimoiy-siyosiy va mafkuraviy immunitetning hosil qilinishi va albatta mas’uliyat va daxldorlik tuyg’ularining shakllanganligiga bog’liqdir. Chunki, hozirgi globallashuv davrida ogohlik va umumdavlat manfaatlari uchun o’zaro hamkorlikda faoliyat yuritish davr talabiga aylangan. Ta’lim – tarbiya jarayonida esa “oila-maktab-mahalla” konsepsiyasi mazmun-mohiyatini yanada chuqurroq anglash darkor. Avvalo zamonaviy yoshlarning ijtimoiy-ma’naviy qiyofasi oiladan shakllantiriladi. Jamoda, mahallada milliy qadriyatlar ruhida rivojlantiriladi, ta’lim muassasalarida esa yanada mustahkamlanadi. Prezidentimiz I.A.Karimov tashabbusi bilan ta’lim jarayonida amalga oshirilayotgan keng ko’lamli islohatlar, ta’lim muassasalari moddiy-texnik bazasining modernizatsiya qilinishi va yoshlarimiz zamonaviy ma’naviy qiyofasi shakllantirilishining muhim omillaridan biri sifatida axborot texnologiyalari va xorijiy tillarni o’zlashtirish borasida maxsus qaror va farmonlar, hukumat dasturlarining hayotga tadbiiq etilishi diqqatga sazovordir. Ayniqsa, mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, turli buzg’unchi g’oyalarga qarshi kurashish, globallashuv taqdim etayotgan yutuqlardan to’g’ri va samarali foydalanish masalasida axborot texnologiyalarini o’zlashtirish va xorijiy tillarni o’rganish hozirgi zamon kishisi uchun juda muhimdir.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi va “Ta’lim to’g’risida”gi Qonunda o’qituvchi-murabbiylar oldiga katta vazifalar qo’yildi, zero ta’lim-tarbiyaning sifati samaradorlik darajasi eng avvalo ularning iste’dodi, o’z kasbiga nisbatan mehr-muhabbati, zimmasiga yuklatilgan mas’uliyatni anglab etishiga bog’liq. Demak yoshlar hayotiy pozitsiyasin shakllantirishda pedagogning ma’naviy qiyofasi omili ham muhim o’rin tutmoqda.

Ma’lumki, e’tiqod inson o’zi tanlagan maqsadini, ishongan qadriyatini tafakkur tarzi orqali engilmas kuchga aylantirish vositasi hisoblanadi. E’tiqod o’z-o’zidan paydo bo’lmaydi, shakllanmaydi. Nazarimizda, inson e’tiqodini shakllantirishga ko’mak beruvchi quyidagi omillarni e’tiborga olish to’g’ri bo’lard: bilim, g’oya, tajriba, ehtiyoj va hissiyot. Ushbu omillarning mushtarakligi, shubhasiz, insonda yuksak e’tiqodni shakllantiradi. Insoning kuchi, qudrati uning e’tiqodida bilinadi.

O'qituvchining e'tiqodini bezaydigan yana bir muhim omil bor. Bu uning go'zal fe'l-atvoridir. Fe'l-atvor inson tomonidan egallangan bilim bilan bevosita bog'liq bo'lsada, ammo u ko'proq ajdodlar merosi, ota-ona, oila tajribasiga ham bog'liqdir. Husayn voiz Koshifiy insondagi go'zal fe'l-atvorning nishonasini 10 narsada ko'radi. Ular quyidagilardan iborat: birinchi nishonasi – yaxshilik; ikkinchisi – insofli bo'lish; uchinchisi – boshqa odamdan ayb qidirmaslik; to'rtinchisi biror kishida nojo'ya harakat ko'rsa, uni yaxshi yo'lga boshlash; beshinchisi – bir odam o'z aybiga iqror bo'lib uzr etsa, uzrini qabul qilish; oltinchisi – boshqalar uchun mashaqqatni o'z ustiga olish; ettinchisi – faqat o'z manfaatini emas, o'zgalar va jamiyat manfaatini ham hurmat qilish; sakkizinchisi – ochiq yuzli, shirin so'zli bo'lish; to'qqizinchisi – muloyim va tavozeli bo'lish; o'ninchisi – muhojrlarning hojatlarini chiqarish. (Durdonalar xazinasini. – Toshkent, 1999. 8-bet).

Shubhasiz, yuqorida sanab o'tilgan xislatlar har bir insonning, ayniqsa, o'qituvchining ma'naviy qiyofasini to'ldirib turishi muhimdir. O'qituvchining yutug'i o'zi bergan bilimning qumga singib ketgan suv kabi yo'qolishini emas, aksincha, uning real hayotdagi ro'yobini ko'rishidir. Boshqacha so'z bilan aytganda, kimki, jumladan, o'qituvchi o'z fikri, mulohazasi, g'oyasining real kuchga aylanganligini o'z o'quvchisining bilimi, to'g'ri hatti – harakati, tevarak – atrofga munosabatida ko'rish baxtiga muyassar bo'lsa, unday kishini o'z maqsadiga erishgan sifatida baholash mumkin, deb ta'kidlaydi professor A.Mavrulov.

Xulosa qilganda, barkamol avlod zamonaviy ijtimoiy–ma'naviy qiyofasini shakllantirishda ta'lim tizimi va u bilan bog'liq demokratlashtirish jarayonlari muhim ahamiyat kasb etadi. YUksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohatlarning pirovard maqsadi ekan, ta'lim-tarbiya jarayonida quyidagi masalalarga alohida e'tibor berish lozim:

Birinchi, ta'lim tizimida ijtimoiy fanlarning o'qitilishini yanada rivojlantirish va ularning nazariy-metadologik asoslarini yanada mustahkamlash zarur. Chunki ijtimoiy fanlar barkamol shaxs dunyoqarashini shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi muhim omillardan biridir. Zero bugungi kundagi malakali mutaxassis har tomonlama etuk bilimlar sohibi bo'lishi darkor. Nafaqat o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur bilimlarni egallashi, balki o'zi yashab turgan jamiyatda sodir bo'layotgan jarayonlarni, yangilanishlarni tahlil qila oladigan keng qamrovli bilimlarga ega bo'lishi lozim. Ayniqsa, davlat va jamiyat boshqaruvi, iqtisodiyotda bo'layotgan tub o'zgarishlarni tahlil qila olishi va

tanqidiy mushohada qobiliyatiga ega bo'lishi zamonaviy davr kishisining ijtimoiy-mafkuraviy qiyofasi shakllanishining muhim omilidir.

Ikkinchidan, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ulardagi daxldorlik hissini uyg'otish, yon-atrofda kechayotgan o'zgarishlar, yangilanishlar tizimida o'z o'rniga ega bo'lish kabi dunyoqarashni shakllantirish barkamol shaxs ma'naviyatining muhim asoslari hisoblanadi. Muhim masalalardan biri yoshlarda begonalashuv, marginallik holatiga tushishining oldini olishdir. Marginallik holatiga, odatda, hech narsaga qiziqmaydigan, sog'lom ma'naviy ehtiyoji shakllanmagan, tajribasiz, g'o'r yoshlar tushishi mumkin. Ular uchun aksariyat hollarda millat, Vatan, xalq manfaati, o'zlikni anglash, daxldorlik hissi kabi tushunchalar begona. SHuningdek, ayrim yoshlarda uchraydigan ijtimoiy sustlik, huquqiy madaniyat, siyosiy savodxonlikning etarli emasligi ularning o'zi yashab turgan jamiyatdan, uning quvonchu tashvishlaridan begonalashib, chetda turishiga olib kelishini anglash lozim.

Uchinchidan, yoshlar tarbiyasida pedagog-o'qituvchi o'rninig muhimligi. O'qituvchining yuksak hayotiy mo'ljallari va ijtimoiy-ma'naviy qiyofasi kelajak avlod hayotiy maslaklarini shakllantiradi.

Milliy g'oya targ'iboti, siyosiy ong va madaniyatni rivojlantirish, vatanparvarlik g'oyalarini keng targ'ib etish har qanday demokratik ta'limning ajralmas qismidir. Shu jihatdan, o'qitishning zamonaviy usul va uslublaridan foydalanish, ta'lim jarayonida milliy mentalitet va sharqona odob-ahloq mezonlari uyg'unligini ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlarning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy begonalashuvini bartaraf etishning eng samarali echimi zamonaviy va yoshlarning har jihatdan rivojlanib borishi hisobga olingan ta'lim va tarbiya vositalaridir.